

IV KONGRES HEMATOLOGA SRBIJE sa međunarodnim učešćem

4th CONGRESS OF SERBIAN HEMATOLOGISTS with international participation

**Program
Knjiga sažetaka**

**Program
Book of abstracts**

17 - 20. oktobar 2019 • Niš • Srbija

STRUKTURA I ISHOD BAKTERIJEMIIJA UZROKOVANIH SOJEM ACINETOBACTER SPP KOD HEMATOLOŠKOH BOLESNIKA

A. El Farra^{1,2}, M. Dragičević Jojkić^{1,2}, I. Urošević^{1,2}, A. Savić^{1,2}, N. Rajić¹, I. Savić¹, B. Sekulić^{1,2}, N. Vlasiavljević^{1,2}, I. Perčić^{1,2}, D. Agić^{1,2}, I. Milošević^{1,2}, M. Dokić^{1,2}, M. Tomić^{1,2}

¹Klinika za hematologiju, Klinički Centar Vojvodine; ²Medicinski Fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Uvod: Gram negativne bakterije su česti uzročnici bolničkih infekcija. Poslednje dve decenije bakterijske vrste iz roda *Acinetobacter* zbog velike sposobnosti preživljavanja i širenja u bolničkoj sredini, kao i brzog razvoja rezistencije na brojne antibiotike privlače posebnu pažnju. Ovim infekcijama su podložniji imunokompromitovane osobe, a posebno hematološki bolesnici, kako zbog osnovne bolesti, jatrogene neutropenije, kao i zbog čestog narušavanja prirodnih barijera invazivnim dijagnostičkim i terapijskim procedurama. Stopa smrtnosti kod ovih bolesnika je visoka i kreće se do 83%.

Cilj rada: utvrditi strukturu i ishod *Acinetobacter SPP* bakterijemija kod hematoloških bolesnika lečenih na Klinici za hematologiju Kliničkog centra Vojvodine, kao i prisustvo i učestalost rezistencije na karbapeneme i druge antibiotike.

Materijal i metode: retrospektivno je analizirana medicinska dokumentacija bolesnika lečenih na Klinici za hematologiju Kliničkog centra Vojvodine u periodu od januara 2012. godine do decembra 2018. godine kod kojih je dokazana *Acinetobacter SPP* bakterijemija.

Rezultati: Kod 37 bolesnika (20 žena i 17 muškaraca) je izolovana jedna ili više pozitivnih hemokultura na *Acinetobacter SPP* tokom jedne febrilne epizode, što čini oko 7% svih dokazanih bakterijemija u ispitivanom periodu. 33 hemokulture (89%) su bile monomikrobne, dok su ostale 4 (11%) bile polimikrobne. Medijana životne dobi je bila 57 godina (opseg 22-76 godina). Struktura osnovnih bolesti je bila sledeća: akutna mijeloidna leukemija 14 bolesnika (37,8%), multipli mijelom 10 bolesnika (27%), non-Hodgkin limfom 7 bolesnika (18,9%), akutna limfoblastna leukemija 2 bolesnika (5,4%), hronična limfocitna leukemija 2 bolesnika (5,4%), Hodgkin limfom 1 bolesnik (2,7%) i mijelodisplazni sindrom 1 bolesnik (2,7%). 10 bolesnika (27%) je imalo rezistentnu bolest, dok je 3 bolesnika (8,1%) lečeno od relapsa osnovne bolesti. Medijana vremena od prvog dana hospitalizacije do pojave infekcije je bila 25 dana (opseg 1-180 dana). 25 bolesnika (67,5%) je bilo u agranulocitozi (apsolutni broj granulocita $<0,5 \times 10^9/l$) u momentu pojave infekcije. 15 bolesnika (40,5%) je imalo dokazanu kolonizaciju *Acinetobacter*-om SPP – najčešće bris guše, u jednom slučaju izolat iz urinokulture. Prosečna vrednost Charlson comorbidity index-a kod naših bolesnika je bila visoka, i iznosila 4,45 (procena petogodišnjeg preživljavanja bez obzira na infekcije je bila 20%). Prosečna vrednost Pitt bacteremia score-a je iznosila 2,9, međutim stopa smrtnosti je bila visoka i iznosila je 94,5% (35 bolesnika). Smrtni ishodi bolesnika su se desili unutar prvih 7 dana od pojave febrilnosti. Svi izolati su bili multidrug resistant (MDR)/ Carbapenem resistant *Acinetobacter* (CRAB), međutim senzitivnost na kolistin je ispitivana samo u 26 slučajeva gde je ona iznosila 100%.

Zaključci: Infekcije sojem *Acinetobacter* kod hematoloških bolesnika predstavljaju ozbiljan problem sa čestim letalnim ishodom. Neophodno je na vreme prepoznati kritične bolesnike kao i rano uključivanje adekvatne antimikrobne terapije. Veoma je važno stalno praćenje osetljivosti sojeva acinetobaktera na antibiotike i preduzimanja mera za kontrolu i prevenciju širenja rezistentnih sojeva.